

UO'T:631.21:631.53.04:631.55

KARTOSHKA NAVLARI TUGANAK VA O'SIMTALARIDAN TURLI MUDDATLARDA EKILGANDA O'SISHI, RIVOJLANISHI, UMUMIY VA URUG'BOP HOSILDORLIGI

Ostonaqulov T.E., Shabarova N.N., Ismoyilov A.I.

Annotasiya. Maqolada kartoshka tezpishar va o'rtatezpishar - Gala, Arizona, Ultraeshim, Yangi O'zbekiston (Sayqal), Sylvana, Evelytion, Sifra va Bog'izog'on navlarining turli vazndagi (30-50, 50-70 va 80-100 gramm) urug'lik tuganaklaridan ko'chat chiqimi va uning tutuvchanligi, bundan tashqari o'simtali urug'lik tuganaklar hamda o'simtasi olingan tuganaklar 4% li ammofos va o'stiruvchi stimulyatorlar eritmasida ishlanib, uzunligi 12-15 sm o'simtalar har uyaga 2 ta donadan turli muddatlarda (15.02, 01.03 va 15.03) ekilganda dala unuvchanligi (tutuvchanligi), o'sishi, palak shakllanishi, o'suv davri, hosildorligi va urug'bop tuganaklar chiqimi bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: navlar, urug'lik tuganak, vazni, o'simtasi, o'stiruvchi stimulyatorlar, ko'chat chiqimi, tutuvchanligi, tuganaklar dala unuvchanligi, hosildorlik, urug'bop tuganaklar chiqimi.

РОСТ, РАЗВИТИЕ, ОБЩАЯ И СЕМЕННАЯ УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ С КЛУБНЯМИ И РОСТКАМИ

В статье изложены результаты оценки сортов раннего картофеля Gala, Arizona, Ultraeshim, Янги Узбекистан (Сайкал), Sylvana, Evelytion и Sifra по выходу рассады и их приживаемости при возделывании семенных клубней различной массы (30-50, 50-70 и 80-100г). Кроме этого приведены данные по полевой всхожести (приживаемости), росту, образованию ботвы, продолжительности вегетационного периода и урожайности при различных сроках (15.02, 01.03 и 15.02) посадки семенных клубней и ростков, посаженных в каждой гнезде 2 штуки, а также клубней без ростков, обработанных в 4 % ном растворе аммофоса и стимуляторов роста.

Ключевые слова: сорта, семенные клубни, масса, ростки, стимуляторов роста, выход рассады, приживаемость, полевая всхожесть клубней, урожайность, выход семенных клубней.

GROWTH, DEVELOPMENT, TOTAL AND SEED YIELD OF POTATO VARIETIES DEPENDING ON THE TIMING OF CULTIVATION WITH TUBERS AND SPROUTS

The article presents the results of assessing the varieties of early potatoes Gala, Arizona, Ultraeshim, Yangi Uzbekistan (Saykal), Sylvana, Evelytion and Sifra in terms of seedling yield and their survival rate when cultivating seed tubers of various sizes (30-50, 50-70 and 80-100g). In addition, data are given on field germination (settlement), growth, tops formation, the duration of the growing season and yield at various dates (02/15, 01/03 and 02/15) planting of seed tubers and sprouts planted on each nest 2 pieces, as well as tubers without sprouts, treated in a 4% solution of ammophos and growth stimulants.

Keywords: varieties, seed tubers, mass (size), sprouts, growth stimulants, seedling yield, survival rate, field germination of tubers, yield, yield of seed tubers.

Kirish. Qashqadaryo viloyatida kartoshkachilikning asosiy muammolaridan biri mahalliy sharoitning noqulayliklariga chidamli navlar, ularning navdorlik va ekish sifatлари talabga javob beradigan urug'lik materiallarining yetishmasligi hamda yuqori hosil olishni ta'minlovchi agrotexnologik tadbirlar majmuasining ishlab chiqilmaganligi hisoblanadi. Kartoshka maydon birligiga eng ko'p (3,5-4,0 t/ga) urug'lik material sarflanadigan ekin bo'lib, ekinni yetishtirish uchun qilinadigan xarajatlarning 60-70 foizi uruqqa to'g'ri keladi. Shuning uchun mavjud urug'lik materiallardan samarali foydalanib, ko'payish koeffitsiyentini oshirish dolzarb masalalardan hisoblanadi [1,2].

Bugungi kunda ko'payish koeffitsiyenti 4-5 ni tashkil etib turganda, kartoshkani o'simtalaridan o'stirish, urug'lik materialdan samarali foydalanish bilan birga uni oshirish imkonini beradi. Bu esa har bir tuproq-iqlim sharoitida maxsus tadqiqotlar o'tkazib, ekin navlarini o'simta chiqimi bo'yicha baholashni, ularning tutuvchanligi va hosildorligini baholashni talab etadi [3,4,5].

Shuni hisobga olib, biz Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani "Akmal Radjabov" fermer xo'jaligi sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida 2022-2023 yillar mobaynida maxsus dala tajribasi o'tkazdik.

Tadqiqotning maqsadi - kartoshka yangi tezpishar va o'rtatezpishar navlar to'plamini turli vazndagi urug'lik tuganaklarini ekib, o'simta chiqimi va tutuvchanligini aniqlash, maydon birligiga mo'ljallangan urug'lik tuganaklaridan o'simtalar olish, tuganak va o'simtalaridan turli muddatlarda o'stirilganda hosildorligi va urug'bop tuganaklar chiqimini belgilashdan iborat.

Material va metodlar. Kartoshkaning turli tezpishar - Gala, Arizona, Ultraeshim, Yangi O'zbekiston (Sayqal), o'rtatezpishar - Sylvana, Evolytion, Sifra, Bog'izog'on navlarining vazni 30-50, 50-70, va 80-100 gramm bo'lgan 1 – reproduksiya urug'lik tuganaklari olinib, o'simtalar chiqimi aniqlandi. Buning uchun nishlatilgan urug'lik tuganaklari 15.02, 01.03 va 15.03 kunlari plyonkali ko'chatxonaga bir tekis terilib, usti 6-7 sm qalinlikda qoraqum bilan ko'milib, 18-25 kun davomida ko'kartirilib, uzunligi 12-15 sm o'simtalar tayyorlandi. Navlar va turli vazndagi urug'lik tuganaklar bo'yicha 4 takrorda 50 donadan, jami 200 dona tuganaklar ekilib, o'simtalar chiqimi aniqlandi. Ular tuganaklardan sindirib olinib, 5-10 kun nam tuproqqa yoki qoraqumga ko'mib qo'yildi. Tuganaklardan sindirib olingan o'simtalar ildizi baquvvat, yo'g'on poyali, 4-5 ta chinbarg chiqargan bo'lib, tutuvchanligi bilan xarakterlandi.

Tadqiqot natijalarining muhakamasi. O'simta chiqimi bo'yicha tajribada o'rganilgan kartoshka navlarining turli vazndagi urug'lik tuganaklari ekilganda sezilarli farqlanib, vazni 30-50 grammlik urug'lik tuganaklar ekilganda o'simta chiqimi navlar bo'yicha 2,0-2,5, 50-70 grammlik tuganaklar ekilganda 2,2-3,1, 80-100 grammlik tuganaklar ekilganda esa 2,4-3,0 donadan tashkil etdi. Barcha vazndagi urug'lik tuganaklar 15 fevralda ekilganda eng ko'p o'simta chiqimi Saviola (2,9-3,3 dona), Evolytion (2,8-3,0 dona), Gala (2,4 -2,8 dona), Bog'izog'on (2,3-2,7 dona), Sylvana (2,2-2,5dona), Ultraeshim (2,7-2,9 dona) navlarida qayd etildi. Boshqa o'rganilgan navlarda esa o'simta chiqimi 2,0-2,6 dona bo'lgani aniqlandi.

Demak, o'simta olish uchun vazni 50-70 grammlik tuganaklardan 15 fevral muddatida ekib foydalanish samarali bo'lib, har bir tuganakdan ajratilgan navlar 2,5-3,3 donani ta'minlar ekan. Boshqacha qilib aytganda, bir gektarga mo'ljallangan 3,5-4,0 tonna urug'lik tuganaklardan olingan o'simtalar 1,2-1,4 gektarga o'tkazish uchun yetarli bo'ladi.

O'simtasi olingan urug'lik tuganaklar 4% ammofos + 0,005% gibberillin + 0,02% qahrabo kislotasi eritmasida 1-2 soat davomida ishlanib 15 fevralda ekilganda, dala unuvchanligi jadal kechib, bir tuganakda qulay poya hosil bo'lishi ta'minlandi. Shunda o'rganilgan navlar dala unuvchanligi 90,4 – 98,0 % ni, poya soni 2,8 – 3,5 donani tashkil etdi. Eng yuqori dala unuvchanligi (92,4 -98,0

%), poya shakllanishi (3,0-3,5 dona) Evolytion, Gala, Sylvana, Arizona, Ultraeshim navlarida kuzatildi.

Kartoshka navlari urug'lik tuganaklari o'simtasi bilan ekilganda dala unuvchanlik 91,6-98,6% ni, bir tupdagi poyalar 3,0-3,7 donani, o'simlik bo'yi 76-86 sm ni, palak vazni 310-333 grammni, o'suv davri 78-88 kunni, hosildorlik 27,7-30,8 t/ga ni, urug'bop tuganaklar chiqimi esa gektaridan 10,2-13,5 tonnani tashkil etib, o'simtasi olingan urug'lik tuganaklar yoki o'simtalar ekilgan variantlardan ancha yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi (1-jadval).

1-jadval

Kartoshka navlari o'simtali va o'simtasiz urug'lik tuganaklari hamda o'simtalarini turli ekish muddatlarida ekilganda dala unuvchanligi, o'sishi, hosildorligi va urug'bop tuganaklar chiqimi(2022-2023 yy.)

Nav nomi va kelib chiqishi	Ekilgach 30-kuni dala unuvchanligi (tutuvchanligi), %	Bir tuganakda n poya soni, dona	O'simlik bo'yi, sm	Palak vazni, gr	O'suv davri, kun	Hosildorlik, t/ga	Urug'bop tuganaklar chiqimi	
							t/ga	%

1-o'simtali 50-70 grammlik tuganaklar 90x20 sm tartibda 15.02 muddatda ekilganda

1.	Gala, DE	97,4	3,2	79	310	78	27,7	13,5	48,7
2.	Arizona, NL	95,0	3,4	76	318	80	29,1	10,2	35,2
3.	Sylvana, NL	94,5	3,1	81	333	85	30,8	12,8	41,7
4.	Evolytion, NL	98,6	3,7	84	323	88	30,3	12,9	42,5
5.	Sifra, NL	91,6	3,0	78	314	86	28,6	12,9	45,0
6.	Bog'izog'on, UZ	95,2	3,2	82	316	88	29,5	11,5	38,8
7.	Ultraeshim, (UZ)	96,1	3,5	80	322	87	29,2	12,4	42,4
8.	Yangi O'zbekiston (UZ)	93,5	3,3	86	329	84	28,4	11,8	41,6

1-o'simtasi olingan 50-70 grammlik tuganaklar 4 % ammosfos+ 0,02 % qahrabo kislotasi + 0,005 % gibberillin eritmasida 2 soat ishlanib, 90x20 sm tartibda 15.02 muddatda ekilganda

9.	Gala, DE	95,1	3,0	75	294	76	24,6	11,3	46,1
10.	Arizona, NL	93,2	3,3	73	308	78	26,8	9,8	36,5
11.	Sylvana, NL	92,4	3,0	79	319	84	27,4	11,1	40,4

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

12.	Evolytion, NL	98,0	3,5	80	302	86	27,0	11,1	41,0
13.	Sifra, NL	90,4	2,8	75	298	84	25,6	10,9	42,4
14.	Bog'izog'on, UZ	94,0	3,0	76	311	86	27,1	9,9	36,6
15.	Ultraeshim, (UZ)	95,6	3,2	76	309	85	27,5	11,2	40,8
16.	Yangi O'zbekiston (UZ)	91,4	3,3	82	316	83	26,9	10,9	40,5

12-15 sm uzunlikdagi o'simtalar 90x20 sm tartibda har uyaga 2 donadan 15.02 muddatda ekilganda

17.	Gala, DE	94,4	2	67	251	73	20,7	9,3	45,0
18.	Arizona, NL	93,5	2	64	262	74	22,3	8,0	35,9
19.	Sylvana, NL	94,2	2	69	269	80	23,1	9,1	39,4
20.	Evolytion, NL	97,6	2	71	258	84	22,8	9,2	40,5
21.	Sifra, NL	92,4	2	68	252	81	22,3	9,3	41,6
22.	Bog'izog'on, UZ	94,0	2	69	265	85	22,6	8,1	35,8
23.	Ultraeshim, (UZ)	96,2	2	70	261	82	22,4	9,0	40,1
24.	Yangi O'zbekiston (UZ)	94,5	2	74	270	80	23,2	9,1	39,4

Uzunligi 12-15 sm o'simtalar 90x20 sm tartibda har uyaga 2 donadan 15 fevralda ekilganda o'simlik o'sishi, hosil shakllanishi uchun nisbatan qulay sharoit tug'ilib, har gektardan navlar bo'yicha 20,7-23,2 tonna hosildorlik kuzatilib, urug'bop tuganaklar chiqimi gektardan 8,0-9,3 tonnani yoki 35,8-45,0% ni tashkil etdi.

Eng kam hosildorlik(17,3-21,5 t/ga) o'rganilgan navlar 15 martda ekilganda olinib, urug'bop tuganaklar chiqimi 33,5-40,0% ni yoki gektaridan 6,6-8,2 tonna bo'lishi aniqlandi.

Xulosa. Qashqadaryo hududining sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida kartoshka Evolytion, Gala, Sylvana, Arizona, Ultraeshim navlarining 3,5-4,0 t/ga urug'liklaridan 15 fevralda yetishtirilgan o'simtlarini 1,2 -1,4 gektar maydonga, tuganaklarini esa 4 % li ammofos va o'stiruvchi stimulyatorlar eritmasida 1 -2 soat davomida ishlanib, dalaga ekish orqali 2,2-2,4 ga maydonda kartoshka o'stirish imkonini berdi. Shunda o'simtasasi bilan ekilgan tuganaklar eng yuqori hosildorlikni gektaridan navlar bo'yicha 27,7-30,8, o'simtalar 90x20x2 sm tartibda ekilganda 20,7-23,2, o'simtasiz tuganaklar ammofos o'g'iti va o'stiruvchi moddalarda ishlanib 15 fevralda ekilganda esa 24,6-27,5 tonna hosil olishga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.Q. Mevachilik-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent.Navro'z.2019.-B.552.
2. Ostonaqulov T.E. O'zbekistonda tuganakmevali ekinlar. Toshkent.Navro'z.2020.-B.324.
3. Ostonaqulov T.E., Sanayev S.T. Kartoshkani tuganak va o'simtalaridan o'stirish texnologiyasining ilmiy asoslari. Monografiya. Toshkent.2017.-B.244
4. Ostonaqulov T.E. Kartoshka yetishtirish. Toshkent. Agrobank. 2021.-B.96.
5. Ostonaqulov T.E.,Hamzayev A.H.,Sanayev S.T. Kartoshkani tuganaksiz ko'paytirish usuli. O'zR Davlat patent idorasi. Patent IAP04698.Toshkent.2013.-B.1

